

Beneficios de la implementación de la facturación electrónica en PYMES del sector ferretero en Duitama

Impacto y Beneficios de la Implementación de la Facturación Electrónica en PYMES del Sector Ferretero en Duitama

Diego Andrés González Cuspoca

Universidad Antonio Nariño, Duitama, Boyacá. Colombia
<https://orcid.org/0000-0001-9151-0468>
dgonzalez11@uan.edu.co

Ricardo Elías Celis Parra

Universidad Antonio Nariño, Duitama, Boyacá. Colombia
<https://orcid.org/0000-0002-0923-698X>
ricardo.celis@uan.edu.co

Francisco Javier García García

Universidad Antonio Nariño, Duitama, Boyacá. Colombia
<https://orcid.org/0000-0002-6742-7450>
francisco00.garcia@uan.edu.co

Nelson Javier Quiroz Patiño

Universidad Antonio Nariño, Duitama, Boyacá. Colombia
<https://orcid.org/0009-0004-9032-8241>
nquiroz95@uan.edu.co

Fecha de recepción: 21-04-2023

Fecha de aprobación: 06-06-2023

Fecha de publicación: 11-08-2023

Cómo citar este artículo/Citation: González Cuspoca, D. A., Celis Parra, R. E. ., García García, F. J. ., & Quiroz Patiño, N. J. . (2023). Beneficios de la Implementación de la Facturación Electrónica en PYMES del Sector Ferretero en Duitama. *Actas Iberoamericanas En Ciencias Sociales*, 1(I), 31-52. <https://plagcis.com/journal/index.php/aicis/article/view/14>

Resumen:

Esta investigación tiene como objetivo aportar a la sociedad un indicador del avance en la implementación de la factura electrónica en el sector de comercio al por menor de artículos de ferretería en la ciudad de Duitama. Para este propósito, se utilizó una metodología de investigación mixta, que incluyó encuestas y

entrevistas a diversas empresas del sector. Los resultados permitieron identificar el porcentaje de empresas que están utilizando esta herramienta y las razones más comunes por las cuales algunas aún no la han implementado. Estos hallazgos revelaron que el 60% de las empresas han adoptado la facturación electrónica, mientras que las principales barreras son el desconocimiento de la normativa y los costos de implementación. Este artículo sirve como referencia para la sociedad y los investigadores interesados en este tema, proporcionando una base para futuras investigaciones y políticas que fomenten la adopción de esta tecnología normativa.

Palabras clave: Beneficios, Duitama, facturación electrónica, implementación, PYMES

Copyright: © 2023 AICIS. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Abstract

This research aims to provide society with an indicator of the progress in the implementation of electronic invoicing in the retail sector of hardware items in the city of Duitama. For this purpose, a mixed research methodology was used, including surveys and interviews with various companies in the sector. The results identified the percentage of companies using this tool and the most common reasons why some have not yet implemented it. The findings revealed that 60% of the companies have adopted electronic invoicing, while the main barriers are a lack of awareness of the regulations and the implementation costs. This article serves as a reference for society and researchers interested in this topic, providing a basis for future research and policies that encourage the adoption of this regulatory technology.

Keywords: Benefits, Duitama, electronic invoicing, implementation, SMEs

Copyright: © 2023 AICIS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

1. INTRODUCCIÓN

Es preciso afirmar que la mayoría de las personas conocen la palabra "factura". En términos simples, una factura es un documento que un vendedor envía a un comprador, informándole sobre las cantidades, características y precios de los bienes vendidos o servicios prestados en una transacción comercial (ed. Planeta, 1982). Sin embargo, algunas personas desconocen su funcionalidad. Según Oxford Languages,

una factura es un documento que especifica los bienes adquiridos o los servicios recibidos, junto con sus cantidades y valores, y se entrega a quien debe pagarla.

La evolución de la factura de papel a la facturación electrónica ha mantenido la misma validez legal. La factura electrónica se genera, valida, expide, recibe, rechaza y guarda de manera digital, lo que proporciona mayores ventajas, como el soporte de actividades comerciales de venta de bienes y/o servicios para efectos tributarios.

La implementación de la factura electrónica es un tema relevante en el ámbito empresarial, ya que se ha demostrado que puede generar ahorros significativos en costos y agilizar los procesos administrativos (Šoltéssová, 2022). Conjuntamente, la aceptación de la factura electrónica en las pymes ha sido objeto de estudio, destacando la importancia de comprender y abordar la resistencia organizacional a este cambio (Sandberg et al., 2009; Haag et al., 2013). Asimismo, se ha señalado que la transición a la factura electrónica puede ser un catalizador para la digitalización y la sostenibilidad en las organizaciones (Bojanc, 2024).

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), responsable del control fiscal en Colombia, estableció la obligatoriedad de la factura electrónica para todas las personas jurídicas que enajenen bienes y/o servicios, o personas naturales con ingresos brutos superiores a 3500 UVT, así como para otros contribuyentes. Este mandato busca garantizar una mejor clasificación contable en costos, deducciones, impuestos y declaraciones tributarias. Por tal motivo, se incentiva la investigación sobre el avance en la implementación de la factura electrónica en empresas del sector económico de comercio al por menor de artículos de ferretería en la ciudad de Duitama. Este estudio pretende indagar y analizar el porcentaje de organizaciones que ya están cumpliendo con esta normativa y conocer las razones por las cuales algunos establecimientos aún no la han implementado.

Con base en lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo ha sido el avance transicional hacia la factura electrónica en las pequeñas y medianas empresas del sector económico de comercio al por menor de artículos de ferretería en la ciudad de Duitama? Asimismo, se busca identificar las razones por las cuales no se ha ejecutado este modelo en algunas empresas.

Se evidencia que no se ha realizado un estudio que presente resultados sobre la implementación de este modelo de facturación en el sector de ferreterías de Duitama. Realizar esta investigación proporcionará una referencia para futuros estudios y servirá como herramienta para la medición y estandarización del proceso de implementación, identificando sus ventajas y desventajas en las pequeñas y medianas empresas del sector.

Según la DIAN, una factura electrónica tiene los mismos efectos legales que una factura de papel, ya que registra de manera habitual las actividades comerciales entre dos o más partes. Su formato electrónico permite un desarrollo administrativo más eficiente, brindando ventajas como la disminución de costos, la optimización de tiempos, y una mayor rapidez en su gestión (DIAN).

Este estudio permitirá identificar el impacto social y empresarial de la facturación electrónica en la productividad de las empresas, teniendo en cuenta su obligatoriedad. Además, se destaca su contribución al ahorro de tiempo y dinero, la mejora de los controles tributarios, y su beneficio ambiental al reducir el uso de papel.

El objetivo general de este trabajo investigativo es analizar el avance en el proceso de implementación de facturación electrónica, en las Pequeñas y Medianas empresas del sector económico de comercio al por menor de artículos de ferretería de la Ciudad de Duitama. Bajo este planteamiento, se requiere conocer sobre aspectos puntuales como: i). Determinar el número de las pymes de este sector en la ciudad de Duitama e identificar cuales están obligadas a implementar la facturar electrónica. ii). Calcular el indicador de avance en el proceso de implementación de facturación electrónica en las pequeñas y mediana empresas de este sector en la ciudad de Duitama, iii). Identificar las razones de las Pequeñas y Medianas empresas las cuales no están implementación de facturación electrónica.

Este enfoque permitirá ofrecer resultados sobre la implementación de la facturación electrónica en empresas similares y los beneficios que aporta a sus operaciones. La implementación de la facturación electrónica solucionará problemas de incertidumbre en la expedición de facturas, optimizando procesos contables, mejorando el servicio al cliente y maximizando el control documental a través del almacenamiento digital de la información.

1.1. Antecedentes de estudio

Al iniciar la investigación, encontramos trabajos de grado, artículos y publicaciones de revistas que han realizado estudios sobre la factura electrónica y sus implicaciones en Colombia y otros países. El sistema de facturación electrónica es actualmente de manejo mundial, y Latinoamérica se encuentra en el proceso de aceptación e implementación de este sistema.

Muñoz Villegas y Mosquera Carrascal (2021), en su investigación, identificaron los principales aspectos que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan al implementar esta obligación fiscal. Utilizaron una metodología mixta de carácter exploratorio, descriptivo y transaccional. Realizaron un cuestionario a 100 empresas del sector de comercio y servicios en Colombia, enfocado en el proceso de implementación de la factura electrónica y el uso de tecnologías en sus actividades. Como resultado,

concluyeron que es fundamental el uso de las TIC, aunque muchas empresas encuestadas no lo consideraban necesario o lo veían como un gasto que no mejoraba sus actividades.

Beltrán (2018) proporcionó un estudio titulado "Implementación de la facturación electrónica en Colombia", cuyo objetivo fue analizar el desarrollo de la factura electrónica en Colombia para establecer diferencias entre las estructuras de cada país y los beneficios que trae para la nación. Empleó una metodología descriptiva e inductiva, analizando Colombia, Brasil y México. Concluyó que, aunque el principio de uso de la factura es el mismo, existen diferencias en los esquemas. Además, destacó que Brasil y México llevan una ventaja de 10 años frente a Colombia en la implementación de la factura electrónica, y que los beneficios de este modelo son similares en todos los países, ratificando su efectividad para la economía nacional.

Por otra parte, Garzón (2019), en su trabajo de grado titulado "Impacto económico y administrativo en la implementación de la factura electrónica en las empresas del sector de la construcción-ferreterías en Fusagasugá", analizó las características y procesos de facturación electrónica en dichas empresas. Utilizó una metodología documental y descriptiva, recopilando información y variables para dar respuesta a su cuestionamiento. Encuestó a 17 empresas, identificando costos de implementación y reflejando que una cuarta parte de las empresas ya usan un sistema de facturación electrónica. Las demás utilizan talonarios y sistemas POS, pero son conscientes de los beneficios de la facturación electrónica, con un 90% de las empresas no usuarias ya en proceso de convergencia hacia esta normatividad.

En otro estudio, Cumpa (2020) realizó su trabajo de grado titulado "El sistema de facturación electrónica y su impacto en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en Santiago de Surco, Lima, 2018, Perú". Su objetivo fue determinar si el uso del sistema de facturación digital impacta en el desempeño de las obligaciones tributarias de las empresas en esta ciudad. Utilizó una metodología científica y aplicada, desarrollando un proceso de muestreo con 41 empresas encuestadas. Concluyó que la mayoría de las empresas no implementan procesos de facturación electrónica, pero aquellas que sí lo hacen muestran una relación positiva con el cumplimiento de sus responsabilidades tributarias y un mayor control de sus obligaciones.

Estos estudios resaltan la importancia de la facturación electrónica en la mejora de los controles fiscales y la eficiencia administrativa en las empresas. La adopción de esta tecnología no solo facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino que también ofrece beneficios significativos en términos de ahorro de costos y optimización de procesos.

Según Waldo Valencia (2020), en su artículo titulado "Impacto en la implementación de la facturación electrónica en las MIPYMES de la cabecera municipal del municipio de Istmina, departamento del Chocó", el objetivo es conocer los efectos de la implementación de la facturación electrónica en las

MiPymes de este municipio debido a los cambios en la reglamentación colombiana. La metodología del estudio es exploratoria y descriptiva, con una muestra de 20 empresas seleccionadas de una base proporcionada por la cámara de comercio. Mediante encuestas, se obtuvo que el 80% de los encuestados reconoce las obligaciones y responsabilidades tributarias, y el 100% está de acuerdo en que la facturación electrónica ayuda a reducir costos. Sin embargo, el 50% mostró desinterés en implementar esta herramienta debido al desconocimiento y los costos asociados.

Por su parte, Sierra Molina y Porras Zapata (2020) en su investigación titulada "Medición del nivel de satisfacción con la implementación de la factura electrónica: MiPymes de Medellín", se propusieron medir la satisfacción con esta herramienta normativa. Utilizaron una metodología descriptiva y encuestaron a 40 empresas de Medellín. Los resultados indicaron que la mayoría de las empresas están de acuerdo con la transición de la factura de papel a la electrónica y ya la están implementando, percibiendo los beneficios que esto conlleva.

En relación con la implementación de esta herramienta, Villamil Fonseca y Duque Marroquin (2020) realizaron una investigación sobre el procedimiento para la ejecución de la factura electrónica y la asociación del software de facturación con la DIAN. Su objetivo fue demostrar las facilidades del sistema de facturación electrónica, resaltando que no obliga a usar un software contable específico, sino que permite asociarlo en cinco pasos sencillos.

Moreno y Sánchez (2021) en su investigación titulada "Efectos de la implementación de la facturación electrónica en Colombia: Estudio de caso comercializadora Escalar S.A.S.", identificaron los efectos cualitativos y cuantitativos de la facturación electrónica en esta empresa. Utilizaron una metodología mixta, con entrevistas y cuestionarios, y concluyeron que la empresa enfrentó dificultades debido a la falta de capacitación del personal y los costos elevados de implementación por la ausencia de un software contable adecuado. Además, tuvieron que censar a todos los clientes para solicitar correos electrónicos necesarios para la facturación electrónica.

Ramírez y Zamora (2022) compartieron una investigación titulada "Facturación electrónica y su impacto tributario en la empresa Rioja Inversiones Ferreteras E.I.R.L. Chiclayo", cuyo objetivo fue determinar el impacto de la facturación electrónica en la situación tributaria de esta empresa en Chiclayo, Perú. Usaron una metodología cualitativa, recolectando información mediante entrevistas, análisis documental y guías de observación. Los resultados mostraron que la implementación de la factura electrónica tuvo un impacto positivo, mejorando el control de mercancías, la toma de decisiones y neutralizando la evasión de responsabilidades tributarias.

Mugno Valdeblanquez (2022), en su investigación titulada "Análisis del impacto de la factura electrónica y su incidencia positiva y negativa en las pymes", analizó la implementación de la factura electrónica en

Colombia y su incidencia en las pymes. Utilizó una metodología documental y descriptiva, concluyendo que las pymes han encontrado barreras en la implementación debido al desconocimiento y a la resistencia al cambio, aunque reconocen los beneficios normativos.

Guerrero-Colina (2022) investigó los efectos tributarios de la facturación electrónica en Colombia desde la expedición del decreto 2224 del 2015. Su estudio examinó la influencia de la factura electrónica en el acceso, emisión y recepción de información para el regulador de impuestos en Colombia. Concluyó que la implementación ha sido positiva, con un aumento significativo en la emisión de facturas y el control fiscal por parte de la DIAN.

Por último, Mause Mejía et al. (2023) investigaron sobre el impacto del nuevo modelo de facturación electrónica en Colombia, utilizando una metodología documental y descriptiva. Determinaron que la facturación electrónica es beneficiosa para mejorar los procesos de compra y venta, garantizando la precisión de la información y las operaciones en las organizaciones, y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental al reducir el uso de papel.

Estos estudios subrayan la importancia y los beneficios de la facturación electrónica, así como los desafíos que las empresas enfrentan en su implementación. La adopción de esta tecnología no solo mejora los controles fiscales y administrativos, sino que también ofrece ventajas significativas en términos de ahorro de costos, eficiencia y sostenibilidad ambiental.

2. METODOLOGÍA

El enfoque de esta Investigación es Mixto debido a que se trata información tanto cualitativa como cuantitativa con el fin de indagar por medio de encuestas y/o entrevista a las pymes del sector económico de comercio al por menor de artículos de ferretería de la Ciudad de Duitama, tendremos una visual de cada una de estas empresas dando un diagnóstico sobre las problemáticas de la no implementación de la factura electrónica, y cuantitativa debido a que se obtendrán La cantidad de empresas del Sector económico de comercio al por menor de artículos de ferretería de la Ciudad de Duitama que lo usa y obtiene beneficios desde su implementación. Con el fin de analizar y diseñar la respuesta a nuestro planteamiento del Problema.

2.1. Método de investigación

El método de esta investigación es deductivo ya que partiremos de lo que conocemos desde lo general de la factura, para encontrar un indicador de la Implementación de la factura electrónica del Sector

económico de comercio al por menor de artículos de ferretería de la Ciudad de Duitama. Con el fin de responder nuestro planteamiento del problema.

2.2. Tipo de investigación

El tipo de investigación es exploratoria ya que entraremos en contexto con nuestro planteamiento del problema y conseguiremos la información sobre esta investigación. También descubriremos ideas y percepciones de las empresas encuestadas enfocando el propósito de responder a nuestro Problema de Investigación.

2.3. Técnicas de recolección de información

Primarias: realizaremos unas entrevistas respondiendo un determinado cuestionario que nos dará los datos principales de la problemática de la investigación, dentro de esta Tendremos aspectos como Observación, Análisis de sucesos del entorno.

Secundarias: tendremos Información para analizar como informes empresariales. repositorios de nuestras universidades colombianas y Bases de Datos de la DIAN, Cámara de comercio de Duitama con el fin de determinar nuestra muestra de investigación.

2.4. Fases de la investigación

- Determinar el número de las pequeñas y medianas empresas del sector económico de comercio al por menor de artículos de ferretería de la ciudad de Duitama que estén obligadas a implementar la facturar electrónica.
- Calcular el indicador de avance en el proceso de implementación de facturación electrónica de nuestra muestra.
- Identificar las razones de las pequeñas y medianas empresas que no están implementación de facturación electrónica en sus compañías

2.5. Población y muestra

La población y la muestra de nuestra investigación se determinará de acuerdo a la información que nos pueda suministrar la Cámara de Comercio de Duitama en la que realizo una segmentación para determinar

la cantidad de Empresas que pertenece a este sector económico a análisis y este catalogabas como Pymes con el fin de tener presente la muestra de investigación.

Tabla 1

Pymes en el municipio Duitama

Ítem.	Cant. de Pobl.
Base Total Empresas Cámara de Comercio Duitama	7.213
Base de Código de Actividad 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados	1.273
Base de Empresas Clasificada (PYMES)	115
Margen de error máximo admitido	20,0%
Tamaño de la población	115
Tamaño para un nivel de confianza del 95%	20

Fuente: Elaboración Propia

3. RESULTADOS

3.1. Consideraciones de la Factura.

Sabemos que muchos desconocemos la clase de facturas y su normatividad y que componen este documento es por ello que daremos los conceptos más importantes de las clases y elementos que debe contener dicho documento ya sea tanto físico como electrónico:

3.2. Factura sistema POS

Estas facturas se crean por medio de la caja registradora pudiendo facturarte en el punto de venta donde se fijan. Las grandes tiendas y las pequeñas empresas utilizan las facturas del sistema de punto de venta

porque les permite llevar el registro rápidamente de la información de sus productos. Un antecedente relevante es que la factura generada por el sistema POS puede incluir o no el nombre del comprador, dependiendo de cómo la organización configure esta información. La normativa que rige estas facturas es el Decreto 1165 de 1996 y requiere: Datos del vendedor: nombre completo o NIT, número de transacciones sucesivas, fecha de venta, descripción del producto o servicio prestado y valor total del negocio. (Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo, SIIGO) normatividad a la transición de POS electrónico regulada por (Resolución 0013 del 2021, Resolución 0028 de 2022)

3.4. Factura en papel

Las facturas en papel, o mejor conocidas como talonarios, son documentos ya estandarizados podríamos llamarlo un factura básicas donde registran los datos de la empresa, el nombre del cliente, los productos adquiridos y los impuestos a cargo de bienes o servicios obtenidos, si es el caso. Este suele usarse en los negocios pequeños o tiendas. La factura tanto en papel como digital debe cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 617 del Estatuto Tributario (DIAN):

- Indicar la transacción de una factura de venta.
- Datos del vendedor: nombres y apellidos & NIT.
- Datos del comprador: apellidos y nombres o NIT. es obligatorio incluir la separación del IVA.
- Incluir la numeración consecutiva de la factura.
- Fecha en la que se realizó la venta.
- Nombres de los productos o servicios prestados.
- Valor monetario del total de la operación.
- NIT de la compañía impresora de la factura.
- Mostrar la calidad de retenedor del IVA.

Cabe aclarar que, con la introducción de la factura electrónica en todo la nación, este tipo de factura no será aceptada por la DIAN, lo que significa que algunas Personas jurídicas tendrán que emitir factura electrónica de forma obligatoria. (Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo, SIIGO) Teniendo claro estos conceptos y los elementos ahora podremos describir que es la Factura electrónica

3.5. Factura electrónica

Este tipo de factura tiene el mismo valor legal que una factura impresa o una factura en papel, pero a la hora de emitir una factura electrónica es necesario disponer de un software de facturación. Como documento digital, debe generarse en un formato denominado XML y presentarse a la DIAN para que la entidad certifique que cumple con todos los requisitos de la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020. Que Conceptos deberíamos tener claros sobre la factura electrónica:

- Formato XML: lenguaje modelo en el que están trazadas las facturas electrónicas.
- CUFE: significa Código Único de Facturación Electrónica y permite identificar cualquier factura de manera indiscutible.
- Código QR: es el código de barras bidimensional el cual se usa para almacenar información.
- Firma digital: esta garantiza que la información que conlleva la factura es totalmente verídica y legal.

Conociendo más y más Sobre esta Nueva manera de Llevar nuestra factura podremos compartirles que esta trascendencia de la Facturas convencionales a las facturas electrónicas trae a la comunicad colombiana Una evolución de estos procedimientos la tecnología nos ayuda a Revisar y controlar de una manera más rápida e incluso dándonos opciones de análisis de situaciones particulares que se nos presenten dentro del desarrollo de las actividades económicas de cualquier compañía. la transición del sistema de Facturación electrónica está regida por las normas (Decreto 358 de 2020, Decreto 442 del 2023 y la resolución 00165 del 2023).

Quienes Están Obligados a Facturar electrónicamente: Artículo 7 de la Resolución 00165 del 2023 (DIAN, 2023)

- Responsables del impuesto de IVA
- Responsables de Impuesto de Consumo Nacional
- Personas Naturales que superen ingresos brutos de 3500 UVT.
- Todas las personas Jurídicas
- Contribuyentes Inscritos en el Régimen Simple de tributación.
- Comerciantes e importadores, Tipógrafos y Litógrafos.

La DIAN responsable de garantizar la seguridad fiscal de la Nación Colombiana, estableció la factura electrónica buscando beneficios en costos, deducciones, impuestos, declaraciones tributarias entre otras. A continuación, revisaremos que otros beneficios trae la implementación de esta herramienta.

- Computariza y optimiza procesos manuales
- Reduce costos de papelería
- Facilita la búsqueda de documentos
- Disminuye la utilización de documentos físicos del negocio
- Refuerza el Factoring electrónico
- Proporciona mejoramiento en relación con clientes y proveedores
- La Factura es muy segura, difícilmente falsificable
- Optimiza el intercambio de documentos entre proveedores y clientes
- Derechos a Impuestos descontables en el Impuesto sobre las rentas.
- Derecho a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementos.

4. DISCUSIONES

La implementación de la facturación electrónica en las PYMES del sector ferretero en Duitama ha generado un interés significativo tanto en el ámbito académico como en el empresarial. Este estudio busca proporcionar datos cuantitativos y cualitativos que reflejen el estado actual de la adopción de esta herramienta tecnológica. Utilizando una metodología de investigación mixta, se recolectaron datos mediante encuestas y entrevistas a diversas empresas del sector. Los resultados obtenidos permiten identificar no solo el porcentaje de empresas que han adoptado la facturación electrónica, sino también las principales barreras y beneficios percibidos por los empresarios.

Los hallazgos revelan que, aunque un número considerable de empresas ha comenzado a utilizar la facturación electrónica, todavía existen resistencias significativas debido a factores como el desconocimiento de la normativa, los costos de implementación y la falta de capacitación. A través de este análisis, se espera que los resultados no solo ofrezcan una visión clara del panorama actual, sino que también sirvan como una guía para incentivar a más empresas a adoptar esta tecnología, destacando las

ventajas competitivas y operativas que trae consigo, como la reducción de costos, la eficiencia en los procesos administrativos y el cumplimiento normativo.

A continuación, se muestran los resultados que obtuvimos con las encuestas realizadas el en sector de comercio al por menor de artículos de ferretería de la ciudad de Duitama.

Gráfico 1

Persona jurídica vs natural

Fuente: Elaboración Propia

De la muestra que se determinó anterior mente de las 20 Empresa a las que se realizó la encuesta el 65% de las empresas son personas naturales lo cual hace que tengan más obligaciones que una persona natural por ende también le sería obligatorio el uso de la facturación electrónica para que esta les permita y les brinde beneficios que le ayudaran a sus obligaciones tributarias y fiscales.

Gráfico 2

Empresas naturales

Fuente: Elaboración Propia

Teniendo en cuenta la pregunta anterior y hacer referencia también si las pymes encuestadas son responsables de IVA lo que significa que efectivamente el uso de la herramienta le beneficiara en su consolidación de reportes de Iva para si declaración.

Gráfico 3

Conocimiento sobre deberes fiscales

Fuente: Elaboración Propia

El 90% de la Pymes que fueron encuestadas saben y conocer las obligaciones tributarias que tiene como Las declaraciones de IVA, Declaración de Renta y reporte de Exógena etc. Lo que les permite que si usan la herramienta saben que es una ayuda fundamental en estos procesos.

Gráfico 4

Software para registro de transacciones

¿Actualmente su compañía cuenta con un software contable para registrar las transacciones...

■ NO ■ SI

Fuente: Elaboración Propia

El 75% de las empresas encuestadas cuenta actualmente con un software contable y de facturación electrónica que les permite tener mayores eficiencias en todos sus procesos tanto operativos como administrativos Ejemplo (Manejo de inventarios, Cumplimiento a clientes y proveedores, eficiencia en las Materias, Tendencias de Ventas y Compras para el uso de la Toma de Decisiones Etc.) el restante que son el 25% de encuestados no cuentan con un sistema de facturación electrónica lo que significa que sus procesos aún son manuales en la facturación.

Gráfico 5

Respuestas

Fuente: Elaboración Propia

El programa más común que usan las pymes del sector de comercio al por menor de artículos de ferretería de la ciudad de Duitama es Word Office de acuerdo a lo sustentado por los Empresarios es debido a la facilidad que tiene este programa para uso siendo una herramienta de Microsoft adicional también se pueden evidenciar la diversidad de programas que existe para la facturación electrónica lo que significa que la implementación de la factura electrónica es posible realizarla con cualquier tipo de programa que tenga los requisitos que Expide la DIAN.

Gráfico 6

Motivos para no generar facturas electrónicas

Fuente: Elaboración Propia

Como el 25% de los encuestados no están usando la factura electrónica se logró determinar 4 Razones que tienen incidencia en la implementación de la factura electrónica como se observa en la gráfica 6 el mayor porcentaje lo tiene que no están obligados a facturar sin embargo lo que desconocen es que la resolución 165 del 2023 el cual modifica las personas obligadas a facturar.

Luego encontramos razones como la empresa apenas está iniciando la cual podría tomarse como una justificación para usar la herramienta debido a que las empresas que inician sus actividades deben conocer sus obligaciones y realizarlas de la mejor manera, el siguiente motivo que se identificó fue he escuchado de la herramienta pero no desea implantarla, lo cual nos da un enlace con la anterior y es que se debe facturar electrónicamente y para terminar se determinaron los altos costos en el proceso de la implementación, y este motivo podemos deducir que no implementan la factura electrónica para ahorrarse o mejor aún no incurrir en esos gastos o costos que con lleva el uso de esta herramienta.

Por otro lado, se presenta el grafico 7, logrando identificar respuestas de las pymes que están usando la factura electrónica lo que nos proporciona ciertos argumentos con el uso de la factura electrónica en sus empresas y esto en que les ha ayudado.

Se realizaron 5 Preguntas con el fin de saber que tanto ha sido la aceptación y los beneficios que tiene esta factura electrónica, principalmente se evidencia que ha sido bastante fácil la transición de la factura de papel a la factura electrónica de los encuestados contestaron positivamente un 67% lo que permite que también se generen menos errores en cada una de las facturas confirmado por un porcentaje del 87% como anteriormente se cometían muchos errores con las facturas manuales y se perdía la secuencia de las mismas facturas manuales esto es positivo para las pymes en el uso de la herramienta.

Referente al Software nos permito identificar que es muy fácil de usar con un 67% de los encuestados que están totalmente de acuerdo lo que es beneficioso para los colaboradores que están en estos procesos de generación de facturas por compras o ventas que realiza la organización, ha sido fundamental el uso de la herramienta debido que ayuda y facilita en los procesos de las obligaciones tributarias en un 87% de la población encuestada lo que permite dar facilidades en declaraciones de IVA y reporte de exógena.

De acuerdo a la base de encuestados tenemos un 87% que está de acuerdo con esta gran ayuda y por último la disminución del gasto de papelería este es un factor bastante importante por la sostenibilidad ambiental sin embargo la Población de Duitama ese solo un 46% está de acuerdo que si ha servido y el restante está en desacuerdo debido que al contrario han aumentado por la cultura de la ciudadanía requieren la factura electrónica y física para tener el soporte lo que implica tener que costear al uso de la factura electrónica e impresa para entérgasela al consumidor final.

Grafica 7

Fuente: Elaboración Propia

5. CONCLUSIONES

Dando respuesta a nuestro cuestionamiento que al inicio nos planteamos determinar podemos decir que ha sido efectivo ya que al conocer los resultados de la encuesta realizada a las 20 pymes del sector de comercio al por menor de artículos de ferreterías en la ciudad de Duitama. Se logro identificar diferentes aspectos relevantes en el uso de la herramienta y su nivel de implementación en dicho sector, en primer lugar de las organizaciones encuestadas el 75% de la población tiene implementado la factura electrónica lo que significa que el 25% no lo tienen en uso sin embargo dentro de la investigación están dispuestos a implementar la herramienta debido a sus ventajas, como lo muestra los resultados de las organizaciones que lo están usando ya es fácil de usar, disminuye los errores presentados en las facturas manuales, le facilita y apoya las obligaciones tributarias y demás sin embargo en el tema de la disfunción de gastos de

papelería por cultura de la ciudad de Duitama no están atractivo solo tener el soporte electrónico si no que piden la factura impresa para sus fines correspondientes.

Dentro de la investigación y del trabajo de campo se pudo determinar que los beneficios son muchos en el uso de la herramienta sin embargo por cultura y aun no estamos listos para dejar los soportes en papel pensando que es necesario tenerla física que electrónica con fines de controles, algo importante a relacionar es la disponibilidad que tuvieron las organizaciones para la ayuda de la investigación dando su información y expresando un poco más sobre las preguntas planteadas.

Esta investigación la podríamos definir como exitosa ya que se dio respuesta a los cuestionamientos planteados y que servirá como aporte para la sociedad para futuros estudios e investigaciones que tengan a fin la facturación electrónica.

6. REFERENCIAS

- Beltrán, A. F. [2018]. *Implementación de facturación electrónica en Colombia* [Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Programa de Economía, Especialización en Administración Financiera]. <https://hdl.handle.net/10983/22477>
- Bojanc, R. (2024). E-invoicing: a catalyst for digitalization and sustainability. *Organizacija*, 57(1), 3-19. <https://doi.org/10.2478/orga-2024-0001>
- Cumpa Nunton, J. L. [2021]. *El sistema de facturación electrónica y su impacto en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de Santiago de Surco, Lima, 2018, Perú* [Trabajo de grado, Universidad Peruana los Andes]. <https://hdl.handle.net/20.500.12848/2629>
- Garzón. (2019) Impacto económico y administrativo en la implementación de la Factura electrónica en las Empresas del sector de la construcción – ferreterías en Fusagasugá. [Trabajo de grado Universidad de Cundinamarca]. <https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/1554/TGII%20Tabares%2C%20Gonzales%20%26%20Marin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Guerrero-Colina, M. (2022). Análisis de los efectos Tributarios de la Facturación Electrónica en Colombia desde la expedición del Decreto 2224 de 2015. *Revista Científica Anfibios*, 5(2), 126-131. <https://doi.org/10.37979/afb.2022v5n2.118>

- Haag, S., Born, F., Kreuzer, S., & Bernius, S. (2013). Organizational resistance to e-invoicing – results from an empirical investigation among smes., 286-297. https://doi.org/10.1007/978-3-642-40358-3_24
- Mausa Mejía, M. de los Á., Ortiz Cavadía, L. J., & Villalba Algarín, M. F. [2023]. *Impacto del nuevo modelo de facturación electrónica en Colombia* [Ensayo académico, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Afines, Programa de Contaduría Pública]. <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/3cbfacf1-e228-4211-94c7-f3240775bc18/content>
- Moreno y Sánchez. (2021) Efectos de la implementación de la factura electrónica en Colombia, estudio de caso Comercializadora Escalar SAS. [Trabajo de grado. Universidad Antonio Nariño]. Biblioteca digital. <http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4630>
- Mugno Valdeblanquez, A. (2022). *Análisis del impacto de la facturación electrónica y su incidencia positiva y negativa en las pymes.* [Trabajo de grado. Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Santa Marta]. <https://hdl.handle.net/20.500.12494/45416>
- Muñoz Villegas, A. M., & Mosquera Carrascal, A. (2021). Competitividad de las empresas PyMes al implementar la factura electrónica. *Desarrollo Gerencial*, 13(2), 1–26. <https://doi.org/10.17081/dege.13.2.4711>
- Ramirez y Zamora. (2022) *Facturación electrónica su impacto Tributario en la empresa Rioja inversiones ferreteras E.I.R.L Chiclayo.* Universidad señor de Sipán. Perú. <https://hdl.handle.net/20.500.12802/9702>
- Sandberg, K., Wahlberg, O., & Pan, Y. (2009). Acceptance of e-invoicing in smes., 289-296. https://doi.org/10.1007/978-3-642-02728-4_31
- Sierra Molina, L. V., & Porras Zapata, S. (2020). *Medición del nivel de satisfacción con la implementación de la facturación electrónica: Mipymes de Medellín* [Trabajo de grado, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas]. <https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/1581/23.%20TGII%20Porras%20%26%20Sierra.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Šoltésová, E. (2022). Electronic invoicing information system. <https://doi.org/10.53465/edamba.2021.9788022549301.496-506>

Villamil Fonseca, T., Duque Marroquin, F. *Avance en implementación de facturación electrónica en pymes del sector comercial de Tunja*. [Trabajo de grado, Universidad Antonio Nariño] <http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2842>.

Waldo Valencia, J. Impacto en la implementación de la facturación electrónica en las mipymes de la cabecera municipal del municipio de Istmina, Departamento del Chocó. [Universidad Antonio Nariño] <http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1839>

SOBRE LOS AUTORES

Diego Andrés González Cuspoca

Estudiante de Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Antonio Nariño, Duitama, Boyacá. Colombia

Ricardo Elías Celis Parra

Investigador del Grupo de Investigación INACOP, Contador Público, Magíster en Administración de Organizaciones, PhD en Administración Gerencial Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Antonio Nariño, Duitama, Boyacá. Colombia

Francisco Javier García García

Investigador del Grupo de Investigación INACOP, Contador Público, Magíster en Administración de Organizaciones, PhD en Administración Gerencial Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Antonio Nariño, Duitama, Boyacá. Colombia

Nelson Javier Quiroz Patiño

Investigador del Grupo de Investigación INACOP, Contador Público, Magíster en Administración de Organizaciones, PhD en Administración Gerencial Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Antonio Nariño, Duitama, Boyacá. Colombia

Conflicto de interés

No existe ningún conflicto de interés

Financiamiento

Este trabajo no ha recibido ninguna subvención específica de los organismos de financiación en los sectores públicos, comerciales o sin fines de lucro.